

HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK AİLELERİN EV-İÇİ DİL TERCİHLERİ VE DİL KULLANIMI ANKETİ

Bu çalışma Tilburg Üniversitesi Kültür Çalışmaları Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kutlay Yağmur ve Prof. Dr. Ad Backus danışmanlığında doktora adayı İrem Bezcioglu Göktolga tarafından Hollanda'da yaşayan Türk anne babaların ev içindeki dil tercihleri ve bu tercihleri etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu ankete vereceğiniz katkı bizim için son derece önemlidir. Anketteki bazı sorular size sıra dışı gelebilir ancak bu akademik bir çalışmadır. Bu yüzden tüm soruları düşünceleriniz doğrultusunda cevaplamanız bizi çok memnun edecektir.

Anketi nasıl doldurmanız gerektiğine ilişkin bir örnek soru aşağıda verilmiştir:

Örnek Soru: "Hollanda güzel bir ülkedir".

Eğer Hollanda'nın güzel bir ülke olduğunu düşünüyorsanız, 5 rakamını işaretlemeniz uygun olur **(Kesinlikle katılıyorum)**.

	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Hollanda güzel bir ülkedir.	1	2	3	4	5

Eğer Hollanda'nın güzel bir ülke olduğunu düşünmüyorsanız, 1 rakamını işaretlemeniz uygun olur. **(Kesinlikle katılmıyorum)**.

	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Hollanda güzel bir ülkedir.	1	2	3	4	5

İsimsiz dolduracağınız bu ankette verdiğiniz bütün bilgiler gizli kalacaktır ve yalnızca akademik amaçlı kullanılacaktır. Anketin doldurulması yaklaşık 15 dakika almaktadır. Katınız için çok teşekkür ederiz.

Sorularınız için: e-mail: I.BezciogluGoktolga@uvt.nl

KİŞİSEL BİLGİLER

Cinsiyet: ()Kadın ()Erkek

Yaşınız:

Medeni haliniz: ()Evlü ()Bekar

Yaşadığınız şehir:

Mesleğiniz:

En son hangi okuldan mezun oldunuz?

Doğduğunuz ülke: ()Türkiye ()Hollanda ()Diğer (Belirtiniz)

Annenizin doğum yeri: ()Türkiye ()Hollanda ()Diğer (Belirtiniz)

Babanızın doğum yeri: ()Türkiye ()Hollanda ()Diğer (Belirtiniz)

Eşinizin doğum yeri (evli iseniz): ()Türkiye ()Hollanda ()Diğer (Belirtiniz)

İlk öğrendiğiniz dil nedir? ()Türkçe ()Hollandaca ()Diğer (Belirtiniz).....

Kaç yıldır Hollanda'da yaşıyorsunuz? ()Hollanda'da doğdum () yıldır

En iyi konuştuğunuz dil hangisidir? ()Türkçe ()Hollandaca ()Diğer (Belirtiniz).....

Çocuklarınızın Cinsiyeti ve Yaşı:

Birinci çocuk: ()Kız ()Erkek	Yaş:
İkinci çocuk: ()Kız ()Erkek	Yaş:
Üçüncü çocuk: ()Kız ()Erkek	Yaş:
Dördüncü çocuk: ()Kız ()Erkek	Yaş:
Beşinci çocuk: ()Kız ()Erkek	Yaş:

Evinizde kimler yaşıyor? ()Eşim ()Çocuklarım ()Annem/babam/kayınvalidem/kayınpederim ()Diğer.....

Ne kadar sık Türkiye'ye gidiyorsunuz?

()Yılda iki kez ya da daha fazla ()Yılda bir kez ()2 yılda bir

()3 yılda bir ()3 yıldan daha fazla aralıklarla

Yaşadığınız mahalle için aşağıdaki tanımlardan hangisi uygundur?

()Hollandalılar çoğunlukta

()Türkler çoğunlukta

()Türkler ve diğer göçmenler çoğunlukta

()Hollandalılar ve diğer gruplar aynı oranda

Aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı işaretleyiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).

()Türkiye'den evlilik yolu ile geldim.

()Hollanda'ya gelen ilk nesil anne-babanın çocuğuyum.

()Eşim evlilik yolu ile Türkiye'den geldi.

()Eşimin ailesi Hollanda'ya gelen ilk nesil Türk ailelerden.

()Türkiye'den Hollanda'ya eğitim amaçlı geldim.

()İş nedeniyle Hollanda'ya geldim.

()Diğer (Belirtiniz)

Türkçe-Hollandaca Dil Kullanımı

Aşağıdaki kişilerle genellikle hangi dilde konuşursunuz?	Her zaman Hollandaca	Çoğunlukla Hollandaca	Eşit derecede Hollandaca ve Türkçe	Çoğunlukla Türkçe	Her zaman Türkçe
Babanızla?	1	2	3	4	5
Annenizle?	1	2	3	4	5
Kardeşlerinle?	1	2	3	4	5
Eşinizle?	1	2	3	4	5
En büyük çocuğunuzla?	1	2	3	4	5
En küçük çocuğunuzla?	1	2	3	4	5
Hollanda'daki Türk akrabalarınızla?	1	2	3	4	5
Türk arkadaşlarınızla?	1	2	3	4	5
Mahallenizdeki Türk arkadaşlarınızla?	1	2	3	4	5
Türk iş yerlerinde?	1	2	3	4	5
Türklerle telefonda?	1	2	3	4	5

Çocuklarınız aşağıdaki kişilerle genellikle hangi dilde konuşur?	Her zaman Hollandaca	Çoğunlukla Hollandaca	Eşit derecede	Çoğunlukla Türkçe	Her zaman Türkçe
Sizinle?	1	2	3	4	5
Eşinizle?	1	2	3	4	5
Kardeşleriyle?	1	2	3	4	5
Büyükanne/büyükbaba ile?	1	2	3	4	5
Akrabalarıyla?	1	2	3	4	5
Türk arkadaşlarıyla?	1	2	3	4	5

	Her zaman Hollandaca	Çoğunlukla Hollandaca	Eşit derecede Hollandaca ve Türkçe	Çoğunlukla Türkçe	Her zaman Türkçe
Çocuklarınız <u>okula başlamadan önce</u> sizinle hangi dilde konuşuyordu?	1	2	3	4	5
Çocuklarınız <u>okula başladıktan sonra</u> sizinle hangi dilde konuşmaya başladı?	1	2	3	4	5

Aile Üyelerinin Dil Tercihlerine Karşı Tutum

	Her zaman Hollandaca	Çoğunlukla Hollandaca	Eşit derecede Hollandaca ve Türkçe	Çoğunlukla Türkçe	Her zaman Türkçe
Hangi dilde konuşurken kendinizi daha rahat hissediyorsunuz?	1	2	3	4	5
Ev içinde çocuklarınızın sizinle hangi dilde konuşmasını tercih edersiniz?	1	2	3	4	5
Ev dışında çocuklarınızın sizinle hangi dilde konuşmasını tercih edersiniz?	1	2	3	4	5
Çocuklarınızın birbirleriyle hangi dilde konuşmalarını tercih edersiniz?	1	2	3	4	5
Eşinizin sizinle hangi dilde konuşmasını tercih edersiniz?	1	2	3	4	5

Eşinizin çocuklarınızla hangi dilde konuşmasını tercih edersiniz?	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Genellikle hangi dilde?	Her zaman Hollandaca	Çoğunlukla Hollandaca	Eşit derecede Hollandaca ve Türkçe	Çoğunlukla Türkçe	Her zaman Türkçe
Düşünürsünüz?	1	2	3	4	5
Rüya görürsünüz?	1	2	3	4	5
Sayı sayar, hesap yaparsınız?	1	2	3	4	5
Sosyal medya hesaplarınızı kullanırsınız (örneğin Facebook, Instagram)?	1	2	3	4	5
Mesajlaşırsınız (örneğin Whatsapp)?	1	2	3	4	5
İnternette bir şeyler okursunuz?	1	2	3	4	5
Televizyon izlersiniz?	1	2	3	4	5
Müzik dinlersiniz?	1	2	3	4	5

Sosyal medya kanallarında aşağıdaki etkinliklerde genellikle hangi dili kullanırsınız?	Her zaman Hollandaca	Çoğunlukla Hollandaca	Eşit derecede Hollandaca ve Türkçe	Çoğunlukla Türkçe	Her zaman Türkçe
Takip ettiğiniz sayfalarda/gruplarda?	1	2	3	4	5
Arkadaşlarınızla iletişiminde?	1	2	3	4	5
Akrabalarınızla iletişiminde?	1	2	3	4	5
Bilgi ararken?	1	2	3	4	5
Yorum/bildirim yazarken?	1	2	3	4	5

Aşağıda sunulan cümlelerin karşısında size uygun olan rakamı işaretleyiniz.

	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Çocuklarımda evde birbirleriyle sadece Hollandaca konuşmasından rahatsız olurum.	1	2	3	4	5
Çocuklarımda benimle sadece Hollandaca konuşmasından rahatsız olurum.	1	2	3	4	5
Çocuklarımda konuşurken Hollandaca ve Türkçeyi karıştırmamasından rahatsız olurum.	1	2	3	4	5
Çocuklarımda benimle Türk arkadaş ve akrabalarımda yanında sadece Hollandaca konuşmasından rahatsız olurum.	1	2	3	4	5
Çocuklarımla Türkçe konuştuğumda, bana Hollandaca cevap vermelerinden rahatsız olurum.	1	2	3	4	5

	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Çocuklar evde birbirleriyle sadece Türkçe konuşmalılar.	1	2	3	4	5
Anne babalar okul çağından önce çocuklarıyla sadece Türkçe konuşmalılar.	1	2	3	4	5
Evde Türkçe konuşmak çocukların zihinsel gelişimini destekler.	1	2	3	4	5
Hollandaca öğrenmek için Türkçeyi iyi bilmek gereklidir.	1	2	3	4	5

	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Çocuklar evde benimle Hollandaca konuşmalılar.	1	2	3	4	5
Anne babalar çocukları okula başlamadan önce, onlarla belli ölçüde Hollandaca konuşmalılar.	1	2	3	4	5
Anne babalar çocukları okula başlamadan önce, onlara Hollandaca terimleri öğretmeliler.	1	2	3	4	5
Anne babalar çocuklarının yanında sadece Hollandaca konuşmalılar.	1	2	3	4	5

Çocukların iki dilde de (Hollandaca ve Türkçe) başarılı olması için aşağıdakiler ne kadar önemlidir?	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Her iki dili yeterli oranda duyması ve konuşması	1	2	3	4	5
Her iki dili konuşan kişilerle yeterli iletişim kurması	1	2	3	4	5
Her iki dilde de yeterli kelime bilgisine sahip olması	1	2	3	4	5
Okula gitmeden önce Türkçeyi çok iyi bir şekilde öğrenmesi	1	2	3	4	5
Bebeklikten itibaren her iki dili de öğrenmeye başlaması	1	2	3	4	5

Çocukların okul başarısı için aşağıdakiler ne kadar önemlidir?	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Anne babanın çocuklarını Hollandaca öğrenme konusunda desteklemesi	1	2	3	4	5
Çocukların okula başlamadan önce, Hollandacayı iyi bir şekilde öğrenmesi	1	2	3	4	5
Çocukların okula başlamadan önce, Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenmesi	1	2	3	4	5

Evde Hollandaca kitaplar bulunması	1	2	3	4	5
Çocuklarının Hollandaca dil becerilerinin Türkçe becerilerinden daha iyi olması	1	2	3	4	5
Anne babanın çocuklara ödevlerinde yardımcı olması	1	2	3	4	5
Anne babanın çocuklarıyla evde Hollandaca konuşması	1	2	3	4	5

Aşağıdaki durumlar çocuklarınızın okulunda ne kadar geçerlidir?	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Çocukların okul içinde birbirleriyle Türkçe konuşmalarına izin veriliyor.	1	2	3	4	5
Velilerin okul içinde diğer velilerle Türkçe konuşmasına izin veriliyor.	1	2	3	4	5
Velilerin okul içinde çocuklarıyla Türkçe konuşmasına izin veriliyor.	1	2	3	4	5
Öğretmenler Türkçe yerine Hollandaca konuşan çocuklarla karşı daha olumlu bir tutum sergiliyorlar.	1	2	3	4	5
Öğretmenler Türk çocuklarının ikidilliliğini takdir ediyorlar.	1	2	3	4	5
Öğretmenler çocukların iyi Hollandaca becerilerine sahip olması için Türkçenin gerekli olduğunu düşünüyorlar.	1	2	3	4	5

Aşağıdaki durumlar Hollanda toplumunda ne kadar geçerlidir?	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Sağlık merkezleri (GGD) ev içinde Türkçe konuşulmasını destekler.	1	2	3	4	5
Hollanda toplumunun geneli Türkçeye saygı gösterir.	1	2	3	4	5
Hollanda devlet kurumları ev içinde Türkçe kullanımını takdir eder.	1	2	3	4	5
Hollanda devlet kurumları Türkçenin korunmasına destek verir.	1	2	3	4	5
Hollanda toplumu Türk kültürüne saygı duyar.	1	2	3	4	5
Hollanda medyası Türkçe kullanımını destekler.	1	2	3	4	5

Hollanda'da aşağıdaki işleri yapmak için Türkçe ve Hollandaca ne kadar önemlidir?	Sadece Hollandaca önemli	Hollandaca daha önemli	İkisi de eşit önemde	Türkçe daha önemli	Sadece Türkçe önemli
Arkadaş edinmek için	1	2	3	4	5
Para kazanmak için	1	2	3	4	5
Tahsil yapmak için	1	2	3	4	5

İş bulmak için	1	2	3	4	5
İleri düzeyde eğitim için	1	2	3	4	5
Hollanda'da yaşamak için	1	2	3	4	5
Hollanda toplumunda söz sahibi olmak için	1	2	3	4	5
Çocuk yetiştirmek için	1	2	3	4	5
Türk toplumunda kabul görmek için	1	2	3	4	5
Türk arkadaşlarla konuşmak için	1	2	3	4	5
Hollandalılar tarafından kabul edilmek için	1	2	3	4	5
İş arkadaşlarıyla konuşmak için	1	2	3	4	5

Hollanda'da Türkçeyi korumak önemli çünkü	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Ortada	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
Kimliğimizi muhafaza edebiliriz	1	2	3	4	5
Anadilimizi muhafaza edebiliriz	1	2	3	4	5
Türkiye'deki insanlarla daha iyi iletişim kurarız	1	2	3	4	5
Hollanda'daki Türklerle daha iyi iletişim kurarız	1	2	3	4	5
Türk kültürünü muhafaza edebiliriz	1	2	3	4	5
Dinimizi muhafaza edebiliriz	1	2	3	4	5

Aşağıdaki etkinlikler evinizde ne oranda yapılmaktadır?	Hiçbir zaman	Nadiren	Ara sıra	Sık sık	Her zaman
Çocuklarla Türkçe kitap okumak	1	2	3	4	5
Çocuklar Türkçe bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiğinde onları düzeltmek	1	2	3	4	5
Türkçe şarkı dinleyip söylemek	1	2	3	4	5
Berber Türkçe film seyretmek	1	2	3	4	5
Çocuklara Türkçe okumayı öğretmek	1	2	3	4	5
Çocuklara Türkçe yazmayı öğretmek	1	2	3	4	5
Türkçe televizyon kanalları seyretmek	1	2	3	4	5
Çocukların Türkçe dil becerilerini geliştirmek için internetten araştırma yapmak	1	2	3	4	5
Çocuklarla Türkçe resimli kitap okumak	1	2	3	4	5
Çocuklarla Hollandaca kitap okumak	1	2	3	4	5
Çocuklar Hollandaca bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiklerinde onları düzeltmek	1	2	3	4	5
Hollandaca şarkı dinleyip söylemek	1	2	3	4	5

Beraber Hollandaca film seyretmek	1	2	3	4	5
Çocuklara Hollandaca okumayı öğretmek	1	2	3	4	5
Çocuklara Hollandaca yazmayı öğretmek	1	2	3	4	5
Hollandaca televizyon kanallarını seyretmek	1	2	3	4	5
Çocuklara ev ödevlerinde yardımcı olmak	1	2	3	4	5
Çocuklara bilmedikleri Hollandaca kelimeleri öğretmek	1	2	3	4	5
Çocukların Hollandaca dil becerilerini geliştirmek için internetten araştırma yapmak	1	2	3	4	5
Çocuklarla Hollandaca resimli kitap okumak	1	2	3	4	5
Çocuklar Türkçe ve Hollandaca kelimeleri karışık kullandığında onları düzeltmek	1	2	3	4	5
Çocuklarının okul hayatını takip etmek	1	2	3	4	5
Veli toplantılarına katılmak	1	2	3	4	5
Öğretmenlere/uzmanlara evde yapılabilecek dil etkinliklerini danışmak	1	2	3	4	5
Çocukları ekstra Türkçe derslerine göndermek	1	2	3	4	5
Çocukları dini kurumlardaki Türkçe etkinliklere göndermek	1	2	3	4	5
Çocukları okul dışında Hollandaca etkinliklere göndermek	1	2	3	4	5
Ev dışında yapılabilecek etkinlikler araştırmak (örneğin okuma desteği)	1	2	3	4	5
Çocuklar için eğitici aktiviteler araştırmak (örneğin özel dersler, kurslar)	1	2	3	4	5

Aşağıdaki etkinlikleri evde daha çok kim yapmaktadır?	Sadece anne	Çoğunlukla anne	İkisi de eşit	Çoğunlukla baba	Sadece baba
Çocuklarla Türkçe kitap okumak	1	2	3	4	5
Çocuklara Türkçe okumayı öğretmek	1	2	3	4	5
Çocuklara Türkçe yazmayı öğretmek	1	2	3	4	5
Çocuklarla Hollandaca kitap okumak	1	2	3	4	5
Çocuklara Hollandaca okumayı öğretmek	1	2	3	4	5

Çocuklara Hollandaca yazmayı öğretmek	1	2	3	4	5
Çocukların ev ödevlerine yardımcı olmak	1	2	3	4	5
Çocukların okul hayatını takip etmek	1	2	3	4	5
Veli toplantılarına katılmak	1	2	3	4	5
Çocukların dil gelişimini destekleyecek etkinlikler araştırmak	1	2	3	4	5

Dil Becerileri

Aşağıdaki ölçeği kullanarak kendi dil becerilerinizi değerlendirin.

- 1 = Hiç yapamam
- 2 = Çok zorlukla yaparım
- 3 = Zorlukla yaparım
- 4 = Az zorlukla yaparım
- 5 = Kolaylıkla yaparım

Türkçenizi değerlendirirken 1'den (hiç yapamam) 5'e (kolaylıkla yaparım) kadar olan bir rakamı sorunun karşısındaki (A) sütununa yazın. Aynı şekilde (B) sütununda da Hollandaca becerinizi değerlendirin.

ANLAMA	Türkçe (A)	Hollandaca (B)
Bir konuşmada anlamadığım sözcükleri konuşmanın genelinden çıkarabilirim.		
Birkaç olayın bir arada anlatıldığı hikayeyi, sohbeti anlayabilirim.		
Teklif edilen veya istenilen yardımı anlayabilirim.		
Karmaşık cümleleri anlayabilirim.		
Deyim ve atasözlerini anlayabilirim.		

KONUŞMA	Türkçe (A)	Hollandaca (B)
Bir konuyla ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerimi anlatabilirim.		
Bir şeyi anlamadığımda açıklama isteyebilirim.		
Başkalarından bir konuda bilgi isteyebilirim.		
Karmaşık cümlelerle konuşabilirim.		
Konuşurken deyim ve atasözlerini kullanabilirim.		

OKUMA	Türkçe (A)	Hollandaca (B)
Bir ilanı okuyup anlayabilirim.		
Bir broşürde verilen bilgiyi okuyup anlayabilirim.		
Bir kullanım talimatını veya başvuru formunu okuyup anlayabilirim.		
Bir metinde bilmediğim sözcükleri yazının genelinden çıkarabilirim.		
Karmaşık cümlelerle yazılmış metinleri anlayabilirim.		

YAZMA	Türkçe (A)	Hollandaca (B)
Bir başvuru formunu doldurabilirim.		
Bir konudaki düşüncelerimi yazılı olarak anlatabilirim.		
Bir metin yazarken deyim ve terimler kullanabilirim.		
Soyut sözcükler kullanarak bir metin yazabilirim.		
Gerekirse bir iş mektubu yazabilirim.		